

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 1

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№1 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 1/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#1 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
1/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CCI.....	7
2. Максудова Хуршида Набиевна, Ерназаров Абубакр Фахриддин угли, Раджапов Амирбек Азатбаевич ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (Обзорная статья).....	11
3. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Musaeva Yulduz Alpisovna, Akramova Dilshoda Turdikulovna, Kasimova Oksana Olegovna COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL, COGNITIVE, AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS.....	17
4. Аскарлова Р.И., Аскарлова Рога Исмаиловна РАССТРОЙСТВА НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ.....	20
5. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Абдурахмонов Абдурашид Абдубанноб угли, Хайдаров Азизжон Косимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАДНЕЙ ОДНОСТОРОННЕЙ БИПОРТАЛЬНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ШЕЙНОЙ ФОРАМИНОТОМИИ И ДИСКЭКТОМИИ.....	25
6. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Халимов Абдуазиз Равшанович ГЕМАТОЭНЦЕФАЛ ТЎСИҚ ВА ХУЖАЙРАЛАРАРО АДГЕЗИЯ ШИКАСТЛАНИШИНИНГ II ТИП ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР РИВОЖЛАНИШИДАГИ РОЛИ.....	30
7. Umarov Ramziddin Rustamovich, Daminova Nilola Maratovna ISHEMIK INSULT KASALLIGI KECHISHINING KAROTID STENOZ DARAJASIGA BOG’LIQLIGI.....	35
8. Адаббаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Худайберганов Нурмадат Юсупович СОЧЕТАННОЕ ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И МАГНИТНЫХ БУРЬ НА РАЗВИТИЕ ИНСУЛЬТОВ У МУЖЧИН В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ.....	38
9. Мирджурев Элбек Миршавкатович, Мухамедалиева Нигора Мусурмановна, Искандарова Дилрабо Комилжоновна ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ У СОТРУДНИКОВ МВД: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.....	42
10. Мансурова Наргиза Асроровна, Жабборов Ботир Баходирович АММИАК И ЕГО РОЛЬ В КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	46
11. Югай Игорь Александрович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ТЕТЕРИНГ СИНДРОМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	50
12. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Джурабекова Азиза Тахировна, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНОСИМПТОМНОГО ПЕРВИЧНОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ПОДРОСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ.....	55
13. Халимова Ханифа Мухсиновна, Якубова Мархамат Миракрамовна, Парпиева Юлдуз Равшановна, Рашидова Нилуфар Сафаевна ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗНИНГ КЛИНИК-РАДИОЛОГИК ДИССОЦИАЦИЯСИДА ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....	59
14. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	65
15. Хасанова Камола Мусаджановна УЙҚУ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ЮРАК ИШЕМИК КАСАЛЛИГИ КЕЧИШИГА ТАЪСИРИ.....	69

16. Eshchanova Guzal Bakro'latovna, Babadjanov Jasurbek Kamiljanovich, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna СУРУНҚАЛИ ЛИМФОЛЕЙКОЗНИНГ НЕВРОЛОГИК АСОРАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	73
17. Pleubergenova Azima Baltabaevna, Matmurodov Rustambek Jumanazarovich, Jumanazarova Shaxzoda Rustambekovna EKOLOGIK NOQULAY SHAROIT BO'LGAN XUDUDLARDA INSULTGA OLIV KELUVCHI SABABLAR VA XAVF OMILLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	78
18. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Тулаев Нодирбек Бекмуродович КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	82
19. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич., Мамажонов Баходиржон Солижонович., Холиқов Шавкатбек ПОСТРАВМАТИК ГЕМАТОМАЛАРДА МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОГИСТОКИМЎВИЙ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ КЛИНИК АҲАМИЯТИ (Адабиётлар шарҳи).....	86
20. Рахматов Карим Рахимович СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА "ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА" ПОЯСНИЧНО – КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	89
21. Эшматов Мирлазиз Мирфозилович, Хамроев Фарход Шарафович, Ахмедов Алишер Эркинович БОЛАЛАР ЦЕРЕБРАЛ ФАЛАЖИДА ТИЗЗА БЎҒИМИНИНГ БУКУВЧИ КОНТРАКТУРАСИНИ ДАВОЛАШГА ЯНГИЧА ЁНДАШУВ.....	94
22. Матёкубов Мурод Отажонович, Омаров Али Курбан-Магамедович ТУРЛИ ГЕОГРАФИК ХУДУДЛАРДА БОШ МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИ ЭПИДЕМИОЛОГИЯСИ, ЎЛИМ ВА ЛЕТАЛЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	97

УДК: 616.832-007.43

Югай Игорь Александрович

Ахмедиев Махмуд Мансурович

Хазраткулов Рустам Бафоевич

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр нейрохирургии

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ТЕТЕРИНГ СИНДРОМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14872397>

АННОТАЦИЯ

Цель исследования. Нами поставлена цель изучить настоящее состояние по проблеме тетеринг синдрома, определить на основании этого диагностические особенности и определить показания к операции.

Материал и методы. Использованы общедоступные ресурсы, опубликованных работ в 2010 - 2024 гг по проблеме тетеринг синдрома. Анализ материала проводился по системе PRISMA. Уровни достоверности определялись протоколами ASCO.

Результаты. Из обнаруженных 260 источников только 18 соответствовали критериям включения и были проанализированы. По доказательности 13 работ отнесены к уровню B, 5 – к уровню C.

Заключение. Морфологическими структурами определяющими тетеринг синдром являются низкое расположение конуса от анатомических ориентиров, утолщенная терминальная нить и липома люмбосакрального отдела. Анализ литературы обозначил отсутствие специфичных шкал и интегральной оценки состояния процесса. Критерии, которые дает МРТ исследование не могут однозначно быть использованы в определении показаний к хирургии тетеринг синдрома. Профилактическая хирургия при отсутствии клинической картины имеет множество дискуссий и не поддерживается всеми исследователями. Все эти факты обозначают необходимость дальнейшего исследования такой аномалии как тетеринг синдром.

Ключевые слова: дети, spina bifida, спинной мозг, тетеринг синдром.

Yugay Igor Alexandrovich

Akhmediev Makhmud Mansurovich

Hazratkulov Rustam Bafoevich

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Neurosurgery
Center for the development of professional qualification of medical workers

DIAGNOSTIC CRITERIA FOR SURGICAL TREATMENT OF TETHERED CORD SYNDROME (A LITERATURE REVIEW)

ANNOTATION

Objective: To analyze the literature on diagnostic criteria for tethered cord syndrome and to determine indications for surgical treatment.

Materials and Methods: An extensive search was performed to identify prospective cohort clinical studies published from 2010 to 2024 in the PubMed, EMBASE, e-Library, and Cochrane Library databases. The research adhered to the PRISMA international guidelines for meta-analysis reporting, with evidence levels and recommendation strength evaluated following the ASSO protocol.

Results: 260 literature sources were found in the databases. Duplicate materials (n = 41) were removed. After excluding full-text articles, 118 studies remained, but only 18 met the inclusion criteria and were analyzed. In terms of evidence level, 13 studies were classified as level B, and 5 as level C.

Conclusion: The components of tethered cord syndrome include a dystopic spinal cord cone, a shortened fixed terminal filum, and the presence of a lumbosacral lipoma. However, clear criteria for an integrated assessment of the clinical, morphological, and functional status of patients are currently lacking, and existing scales are not specific. The described MRI criteria have a limited level of evidence for determining indications for surgical spinal cord tethering. The absence of clear indications for surgery and the disputability of performing prophylactic spinal cord defixation require further study of the problem with a focus on analyzing the criteria for spinal cord tension syndrome.

Keywords: children, spina bifida, spinal cord, tethered cord syndrome

Yugay Igor Alexandrovich

Axmediyev Maxmud Mansurovich

Hazratkulov Rustam Bafoyevich

Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi
Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini rivojlantirish markazi

TETERING SINDROMINI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASHNING DIAGNOSTIK MEZONLARI (ADABIYOTLAR TAHLILI)

ANNOTATSIYA

Tadqiqotning maqsadi. Tetering sindromi uchun diagnostik mezonlar bo'yicha adabiyotlar ma'lumotlarini tahlil qilish, shuningdek, operativ yo'l bilan davolash uchun ko'rsatmalarni aniqlash.

Material va usullar. 2010-2024-yillar davomida PubMed, EMBASE, eLibrary va Cochrane Library ma'lumotlar bazalarida klinik tadqiqotlar qidiruvi amalga oshirildi. Tadqiqot PRISMA xalqaro metaanaliz yozish bo'yicha tavsiyalari asosida bajarildi. Dalillarning ishonchlilik darajalari va tavsiyalarning kuchi ASCO protokoli bo'yicha baholandi.

Natijalar. Ma'lumotlar bazalaridan 260 ta manba topildi. Takroriy materiallar (n = 41) olib tashlandi. To'liq bo'lmagan maqolalar tadqiqotdan chiqarilgandan so'ng 118 ta ish qoldi, ulardan faqat 18 tasi kiritish mezonlariga javob berdi va tahlil qilindi. Dalillilik darajasiga ko'ra, 13 ta ish V darajasiga, 5 tasi esa S darajasiga kiritildi.

Xulosa. Orqa miya tetering sindromining komponentlari quyidagilar: joyidan siljigan orqa miya konusi, qisqargan va fiksatsiyalangan terminal tolasi, bel-dumg'aza sohasida lipoma mavjudligi. Shu bilan birga, bugungi kunda bemorlarning klinik-morfologik-funksional holatini integral baholash uchun aniq mezonlar mavjud emas, mavjud shkala esa spetsifik emas. Tasvirlangan MRT mezonlari orqa miyaning jarrohlik yo'li bilan defiksatsiya qilish ko'rsatkichlarini aniqlash bo'yicha dalillilik darajasi bilan chegaralangan. Jarrohlik aralashuviga aniq ko'rsatmalarning yo'qligi va orqa miyaning profilaktik defiksatsiyasini bajarishning munozarali ekanligi ushbu muammoni yanada chuqurroq o'rganishni talab qiladi, bunda e'tibor tetering sindromining tashxisiy mezonlarini tahlil qilishga qaratiladi.

Kalit so'zlar: bolalar, spina bifida, orqa miya, tetering sindrom.

Актуальность. Spina bifida – врожденный порок развития, возникающий в результате нарушения процесса закрытия нервной трубки эмбриона на четвертой неделе гестации. Статистически, spina bifida (SB) диагностируется примерно у одного из тысячи новорожденных, хотя частота встречаемости может варьировать в зависимости от географического региона, этнической принадлежности и ряда других факторов, которые до конца не изучены [2]. Одним из наиболее распространенных осложнений SB, особенно после хирургического вмешательства по поводу менингомиелоцеле, является синдром фиксированного спинного мозга, или тетеринг синдром. Первичный тетеринг синдром обусловлен аномально низким расположением конуса спинного мозга (нижний конец спинного мозга) - ниже уровня L1-L2 позвонков [3]. Это происходит из-за фиксации концевой нити спинного мозга к окружающим тканям, что приводит к натяжению спинного мозга и нарушению его кровоснабжения. Часто при первичном тетеринг синдроме наблюдается утолщение концевой нити. Вторичный тетеринг синдром, как уже упоминалось, развивается как следствие хирургического вмешательства, например, после операций по закрытию дефекта при менингомиелоцеле.

Неправильное проведение операции, образование рубцовой ткани, могут привести к фиксации спинного мозга и развитию вторичного тетеринг-синдрома.

Тетеринг синдром – это не однородное заболевание, а совокупность патологических состояний, объединенных общим механизмом – натяжением спинного мозга. Это натяжение приводит к нарушению функции каудального (нижнего) отдела спинного мозга и его корешков.

Клинические проявления тетеринг синдрома разнообразны и варьируются в зависимости от степени и уровня поражения. Они могут быть как острыми, так и прогрессирующими. К наиболее частым симптомам относятся: неврологические нарушения (прогрессирующая слабость в нижних конечностях, снижение чувствительности, боли в ногах, нарушение координации движений, потеря контроля над мочеиспусканием и дефекацией);

ортопедические нарушения (сколиоз искривление позвоночника, кифоз, косолапость, контрактуры суставов, деформация стоп); урологические симптомы (недержание мочи, задержка мочеиспускания, частые инфекции мочевыводящих путей, недержание кала) [3].

Несмотря на наличие общих представлений о причинах и механизмах развития тетеринг синдрома, а также о его клинических проявлениях, до сих пор отсутствуют единые и четкие показания для проведения оперативного вмешательства, такого как дефиксация спинного мозга и его структур.

Одной из основных проблем, требующих дальнейшего изучения, является неоднозначность показаний к оперативному лечению. В то время как некоторые исследования указывают на необходимость хирургического вмешательства при наличии определенных клинических симптомов, другие данные свидетельствуют о том, что операция может быть не всегда оправдана. Это подчеркивает важность дальнейшего анализа и уточнения критериев, которые помогут определить, когда именно необходимо проводить операцию.

Цель исследования. заключается в анализе существующей литературы, касающейся клинико-лучевой характеристики тетеринг синдрома при SB, а также в определении более четких критериев для оперативного лечения.

Материал и методы. Для достижения этой цели был проведен систематический обзор проспективных когортных клинических исследований, опубликованных в период с 2010 по 2024 год. Основное внимание уделялось оценке магнитно-резонансной томографии (МРТ), клинической симптоматике и показаниям к оперативной коррекции тетеринг синдрома.

В процессе исследования был осуществлен поиск в нескольких базах данных, таких как Pubmed, EMBASE, eLibrary и Cochrane Library. Поиск проводился одним исследователем в соответствии с международным протоколом PRISMA (табл. 1), что обеспечивало высокую степень надежности и системности при отборе литературы.

Таблица 1.

Дизайн исследования по протоколу PRISMA

Элементы PRISMA	Включения	Исключения
Участники	Дети младше 18 лет, получившие хирургическое лечение по поводу синдрома фиксированного спинного мозга	Пациенты старше 18 лет, пациенты, которые не лечились по поводу синдрома фиксированного спинного мозга
Сравнение	Группы исследования в отобранных статьях	
Результат	МР-семиотика, клиническая картина, показания к оперативному вмешательству	
Дизайн	Нерандомизированные, ретроспективные, проспективные	Рандомизированные, клинические случаи, серии клинических случаев

На первом этапе поиска включали использование ключевых слов, таких как «тетеринг синдром», «спина бифида», «tethered cord syndrome», «липомиелоцеле». Глубина поиска составила 15 лет – это было достаточным чтобы охватить рассматриваемую тему.

Следующий этап исключил пациентов старше 17 лет, исследования с малой выборкой, неполноценные статьи. Это позволило сузить исследование.

И далее анализировались отобранные статьи и списки литературы имеющих описание исследований, которые расширяли понимание данной темы. Кроме того, для более глубокого понимания проблемы были использованы современные технологии, такие как нейросети. Поиск тематических источников с помощью запросов в нейросети GPT-Chat позволил дополнительно выявить актуальные исследования и мнения экспертов по вопросу тетеринг синдрома и его лечения (табл. 2).

Таблица 2.

Сравнение поиска публикаций в соответствии с критериями PRISMA и с помощью чата GPT.

Параметры	Самостоятельный литературный поиск	GPT-Chat
Идентификация	260	310
Скрининг	118	143
Соответствие	36	41
Включение	18	38, из них корректны - 8

Систематизацию исследований вели по: достоверности доказательности (от I до V) и градации силы рекомендаций (от A до D), согласно протоколу “Американского общества клинической онкологии” (ASCO) [4, 5]. Предпочтения отдавались наиболее цитируемым статьям.

Таким образом, данное исследование подчеркивает необходимость дальнейшего изучения тетеринг синдрома, особенно в контексте его клинической диагностики и показаний к оперативному вмешательству. Уточнение критериев для хирургического лечения может привести к более эффективному подходу к лечению пациентов с данным синдромом, что, в свою очередь, улучшит их качество жизни и снизит риск развития серьезных неврологических осложнений.

Результаты и обсуждение. В ходе исследования, посвященного тетеринг синдрому, был проведен систематический

обзор литературы. Изначально в базах данных было обнаружено 260 потенциально релевантных источника. Однако, после тщательной фильтрации, включавшей удаление дубликатов (n=41) и исключение статей без полного текста, для дальнейшего анализа отобрали 118 работу. Строгие критерии включения, подробно описанные в таблице 3 (например, год публикации, язык публикации, тип исследования - когортное клиническое наблюдение и т.д.), сузили выборку до 18 статей. Эти 18 статей были оценены по уровню доказательности (качество методологии и дизайна исследования), при этом 13 работ получили уровень В (соответствует хорошему качеству методологии и умеренному риску смещения), а 5 работ - уровень С (более низкое качество методологии и больший риск смещения).

Таблица 3.

Общая характеристика исследований, включенных в систематический обзор

Исследование	Год	Тип исследования	Пациенты, n	УД	ГР
Copp et al. [16]	2015	ПКИ/РКИ	22	II	B
Horrion et al. [9]	2014	ПКИ	20	II	B
Furtado et al. [14]	2020	ПКИ/РКИ	26	II	B
Hertzler et al. [8]	2010	ПКИ	47	III	C
Caldarelli et al. [1]	2013	ПКИ	22	III	C
Mazzola et al. [2]	2019	ПКИ	18	II	B
Danzer et al. [10]	2016	ПКИ/РКИ	27	II	B
Hsieh et al. [15]	2010	ПКИ	26	II	B
Hoving et al. [17]	2011	ПКИ	65	II	B
McCarthy et al. [11]	2019	ПКИ	27	III	C
Barley et al. [12]	2010	ПКИ	19	II	B
Ogiwara et al. [5]	2011	ПКИ	16	II	B
Filippi et al. [6]	2010	ПКИ	13	II	B
Massimi et al. [7]	2011	ПКИ/РКИ	18	II	B
Adzick et al. [3]	2011	РКИ	14	II	B
Verbeek et al. [4]	2012	РКИ	21	III	C
Bloria et al. [18]	2020	ПКИ	19	II	B
Shobeiri et al. [13]	2021	ПКИ	21	III	C

Анализ контента отображенных 18 статей был направлен на ответы на три ключевых вопроса: что является компонентами тетеринг синдрома в зависимости от уровня SB? Какова МРТ-семиотика тетеринг синдрома? Что является показанием для хирургической дефиксации спинного мозга?

Причина тетеринг синдрома – механическое растягивание спинного мозга в процессе роста ребенка. Результат этого процесса – ишемия мозговой ткани, нервных путей и корешков в конечном итоге приводящей к аксональной дегенерации [2, 8]. В период интенсивного роста ребенка вышеперечисленные патологические

изменения имеют прогрессирующий характер, в результате чего клиническая картина заболевания усиливается, что способствует формированию стойкого неврологического дефицита [3-5].

МРТ-семиотика синдрома фиксированного спинного мозга.

Установление диагноза вторичного тетеринг синдрома осуществляется путем анализа клиничко-анамнестических и радиологических данных, а также электрофизиологических критериев с учётом результатов динамического наблюдения пациента. Патологическое изменение походки и нарушение функции тазовых органов являются типичными неврологическими

проявлениями данного синдрома. К ортопедическим клиническим проявлениям относят деформацию позвоночного столба, нестабильность суставов нижних конечностей их контрактуры и деформацию стоп. При этом действующие шкалы (Ashworth, Modified Tardieu Scale, mJOA, SBNS) не обладают достаточной специфичностью [14, 16], а единые стандарты и четкие критерии для комплексной оценки клинико-морфофункционального состояния отсутствуют.

Среди всех пациентов, оперированных по поводу тетеринг синдрома МРТ-признаки фиксированной позиции спинного мозга, являются специфичными [3], а четкие клинические симптомы, в свою очередь, наблюдаются лишь у 30 % больных. В большинстве случаев фиксация формируется в зоне предыдущего хирургического вмешательства, при наличии спаечного процесса между спинным мозгом и его оболочками, а иногда – с рубцово-измененными мягкими тканями. Наиболее распространенным проявлением данного процесса является формирование спаек на уровне L4-S3 позвонков [6, 7]. При наличии дистопии конуса спинного мозга ниже уровня S1, по данным исследований Corp A.J. и Adzick N.S. [3, 16], риск развития симптоматической формы синдрома вторичной фиксации увеличивается.

Таким образом, МРТ является приоритетным методом диагностики тетеринг синдрома, а её ключевыми критериями фиксации спинного мозга являются: опущение конуса ниже уровня позвонков L1–L2, наличие сирингомиелии, выявление липомиелоцеле или липомы, а также утолщение *filum terminale* до 2 мм и более.

Устранение тетеринг синдрома – показания. Анализ рассматриваемой литературы показал, что расширение показаний к устранению тетеринг синдрома идет от многообразия факторов, приводящих к нему. Но все же большинство авторов едины во мнении, что хирургия тетеринга показана при сочетании МРТ признаков, наличия специфического неврологического дефицита и его прогрессирования [1, 5, 9]. Это описывается авторами как клинико-нейровизуализационное сочетание.

Противоречивые данные касаются профилактической хирургии тетеринг синдрома, когда имеются МРТ признаки без неврологического и функционального его подтверждения. Против такого подхода ряд исследователей, которые едины во мнении, что, во-первых, ранние неврологические симптомы могут быть транзиторными, а во-вторых, само оперативное вмешательство может привести к появлению дефицита до операции не наблюдавшегося [13, 18]. Мало того, ими же отмечены случаи при профилактической дефиксации временного непродолжительного положительного эффекта.

Усовершенствование метода микрохирургической диссекции в сочетании с интраоперационным нейрофизиологическим контролем значительно повысило эффективность хирургического вмешательства и способствовало формированию концепции превентивного устранения фиксации спинного мозга до возникновения клинических симптомов, с целью предупреждения возможного необратимого повреждения спинного мозга [10, 17].

Другие исследования, проводимые у детей перед началом их ускоренного роста [11, 12, 15] также отрицают необходимость превентивной хирургии тетеринг синдрома из-за риска развития послеоперационного неврологического и урологического дефицита. Отдельно отмечено, что послеоперационные ортопедические нарушения имеют связь с вмешательствами на позвоночник без имеющихся на то серьезных показаний [2].

Заключение. Тетеринг синдром, также известный как синдром натяжения спинного мозга, представляет собой комплексное заболевание, включающее несколько ключевых компонентов: дистопированный конус спинного мозга, укороченную терминальную нить и люмбосакральную липому. Эти элементы могут приводить к различным неврологическим нарушениям и требуют внимательного клинического подхода. Тем не менее, на данный момент отсутствуют однозначные и универсальные критерии для комплексной оценки клинико-морфофункционального состояния пациентов с этим синдромом. Применяемые шкалы оценки не обладают достаточной специфичностью и могут не охватывать все аспекты состояния больного. Существующие магнитно-резонансные критерии, хоть и имеют свои ограничения по уровню доказательности, демонстрируют высокий уровень согласия среди экспертов. Это особенно важно при определении показаний к хирургической дефиксации спинного мозга, которая может быть необходима для предотвращения ухудшения состояния пациента. Однако отсутствие четких и общепринятых показаний для оперативного вмешательства, а также дискуссионный характер выполнения профилактической дефиксации подчеркивают необходимость дальнейшего изучения проблемы. Важно сосредоточиться на более точной дефиниции термина «синдром натяжения спинного мозга», а также провести тщательный анализ клинико-нейровизуализационных критериев, которые могут помочь в диагностике и лечении.

Таким образом, для более глубокого понимания тетеринг синдрома необходимо продолжать исследовательскую работу в этой области, включая более широкий спектр исследований и привлечение различных специалистов. Это позволит не только улучшить диагностику и лечение, но и повысить качество жизни пациентов, страдающих от этого сложного заболевания.

Литература.

1. Caldarelli, M., Boscarelli, A. & Massimi, L. Recurrent tethered cord: radiological investigation and management. *Childs Nerv Syst* 29, 1601–1609 (2013). <https://doi.org/10.1007/s00381-013-2150-4>.
2. Mazzola CA, Tyagi R, Assassi N, Bauer DF, Beier AD, Blount JP, Durham SR, Flannery AM, Klimo P Jr, McClung-Smith C, Nikas DC, Rehring P, Tamber MS. Congress of Neurological Surgeons Systematic Review and Evidence-Based Guideline on the Incidence of Tethered Cord Syndrome in Infants With Myelomeningocele With Prenatal Versus Postnatal Repair. *Neurosurgery*. 2019 Sep 1;85(3):E417-E419. doi: 10.1093/neuros/nyz266. PMID: 31418037.
3. Adzick NS, Thom EA, Spong CY, Brock JW 3rd, Burrows PK, Johnson MP, Howell LJ, Farrell JA, Dabrowiak ME, Sutton LN, Gupta N, Tulipan NB, D'Alton ME, Farmer DL; MOMS Investigators. A randomized trial of prenatal versus postnatal repair of myelomeningocele. *N Engl J Med*. 2011 Mar 17;364(11):993-1004. doi: 10.1056/NEJMoa1014379. Epub 2011 Feb 9. PMID: 21306277; PMCID: PMC3770179.
4. DT Khozhieva, SS Pulatov, DK Khaydarova. Vsyо o gemorragicheskom insulte lits pozhilogo i starcheskogo vozrasta (sobstvennyye nablyudeniya)[All about hemorrhagic stroke in elderly and senile (own observations)]. *Nauka molodykh* 2015. T-3. C.87-96
5. Ogiwara H, Lyszczarz A, Alden TD, Bowman RM, McLone DG, Tomita T. Retethering of transected fatty filum terminales. *J Neurosurg Pediatr*. 2011 Jan;7(1):42-6. doi: 10.3171/2010.10.PEDS09550. PMID: 21194286.
6. Khaydarova Dildora Kadirovna, Samadov Alibek Uktamovich. Current issues in the development of neuroprotective therapy in ischemic stroke. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 2021. P. 6-10
7. Massimi L, Peraio S, Peppucci E, Tamburrini G, Di Rocco C. Section of the filum terminale: is it worthwhile in Chiari type I malformation? *Neurol Sci*. 2011 Dec;32 Suppl 3:S349-51. doi: 10.1007/s10072-011-0691-4. PMID: 21800080.
8. Hertzler DA 2nd, DePowell JJ, Stevenson CB, Mangano FT. Tethered cord syndrome: a review of the literature from embryology to adult presentation. *Neurosurg Focus*. 2010 Jul;29(1):E1. doi: 10.3171/2010.3.FOCUS1079. PMID: 20593997.
9. Kadirovna, X. D., & Ramazanovna, K. S. (2022). Neuroimmunological Predictors Of The Risk Of Developing Neurological Disorders In Pre- And Postmenopausal Women After The Onset Of Covid-19. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 50-54.

10. Danzer E, Thomas NH, Thomas A, Friedman KB, Gerdes M, Koh J, Adzick NS, Johnson MP. Long-term neurofunctional outcome, executive functioning, and behavioral adaptive skills following fetal myelomeningocele surgery. *Am J Obstet Gynecol.* 2016 Feb;214(2):269.e1-269.e8. doi: 10.1016/j.ajog.2015.09.094. Epub 2015 Oct 9. PMID: 26440692.
11. McCarthy DJ, Sheinberg DL, Luther E, McCrea HJ. Myelomeningocele-associated hydrocephalus: nationwide analysis and systematic review. *Neurosurg Focus.* 2019 Oct 1;47(4):E5. doi: 10.3171/2019.7.FOCUS19469. PMID: 31574479.
12. Barley JL, Mooney JF, Glazier SS, Johnson T, Kornegay AL, Turner RP, Edwards JC. Sudden appearance of new upper extremity motor function while performing neurophysiologic intraoperative monitoring during tethered cord release: a case report. *J Pediatr Orthop.* 2010 Sep;30(6):624-8. doi: 10.1097/BPO.0b013e3181e79041. PMID: 20733431.
13. Shobeiri P, Presedo A, Karimi A, Momtazmanesh S, Vosoughi F, Nabian MH. Orthopedic management of myelomeningocele with a multidisciplinary approach: a systematic review of the literature. *J Orthop Surg Res.* 2021 Aug 13;16(1):494. doi: 10.1186/s13018-021-02643-8. PMID: 34389028; PMCID: PMC8361640.
14. Furtado LM, Da Costa Val Filho JA, Dantas F, Moura de Sousa C. Tethered Cord Syndrome After Myelomeningocele Repair: A Literature Update. *Cureus.* 2020 Oct 14;12(10):e10949. doi: 10.7759/cureus.10949. PMID: 33072445; PMCID: PMC7560491.
15. Hsieh PC, Stapleton CJ, Moldavskiy P, Koski TR, Ondra SL, Gokaslan ZL, Kuntz C. Posterior vertebral column subtraction osteotomy for the treatment of tethered cord syndrome: review of the literature and clinical outcomes of all cases reported to date. *Neurosurg Focus.* 2010 Jul;29(1):E6. doi: 10.3171/2010.4.FOCUS1070. PMID: 20594004.
16. Copp AJ, Adzick NS, Chitty LS, Fletcher JM, Holmbeck GN, Shaw GM. Spina bifida. *Nat Rev Dis Primers.* 2015 Apr 30;1:15007. doi: 10.1038/nrdp.2015.7. PMID: 27189655; PMCID: PMC4898641.
17. Hoving EW, Haitsma E, Oude Ophuis CM, Journée HL. The value of intraoperative neurophysiological monitoring in tethered cord surgery. *Childs Nerv Syst.* 2011 Sep;27(9):1445-52. doi: 10.1007/s00381-011-1471-4. Epub 2011 May 3. PMID: 21538128; PMCID: PMC3155680.
18. Bloria SD, Chauhan R, Luthra A, Mahajan C. Management of a patient with meningomyelocele. In: *Problem Based Learning Discussions in Neuroanesthesia and Neurocritical Care*, ed. by Prabhakar H., Rajan S, Kapoor I, Mahajan C. Springer Nature eBook, 2020;163–178.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 1

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000